

Instrumento de avaliação para pacientes com dor crônica em uso de opioides
para Consulta de Enfermagem

Data de aplicação do instrumento: / /

1. Identificação		
Nome:		
Idade:	Data de Nascimento:	Telefone:
E-mail:		
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Ocupação atual:	
Escolaridade: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio <input type="checkbox"/> Nível superior <input type="checkbox"/> Pós-graduação (especialização/mestrado/doutorado)		
Apresenta alguma necessidade especial?		
Qual profissional encaminhou?		
2. Caracterização da dor		
Diagnósticos médicos:		
Diagnósticos de enfermagem (1): <input type="checkbox"/> Dor Crônica (<i>Domínio 12 • Classe 1 • Código de Diagnóstico 00133</i>): Relacionado a _____ Evidenciada por _____		
<input type="checkbox"/> Síndrome da Dor Crônica (<i>Domínio 12 • Classe 1 • Código de Diagnóstico 00255</i>): Relacionado a _____ Evidenciada por _____		

Localização:

Irradiação

sim não

Intensidade da dor (pensar na média da última semana)

Tempo de dor (anos):

Fatores de piora:

Fatores de melhora:

Qualidade da dor

formigamento

coceira

pontada

queimação

choque

dormência

outros

Descrever

3. Tratamento

Medicamentos para dor em uso no momento

Nome	Princípio ativo	Via	Dose	Frequência/dia

Desses medicamentos reconhece qual é o opioide?

- Soube identificar
 Não soube identificar

Já fez uso de outros opioides durante o tratamento para dor?

- sim não
Quais?

Apresentou alguma dessas reações ao fazer uso do opioide atual?

- constipação
 náusea e vômito
 prurido (coceira)
 sonolência
 depressão respiratória/perda da consciência

Outras reações não descritas acima:

Já fez uso incorreto de opioides

- sim não não se lembra

Se sim, algumas dessas situações já aconteceu em relação à administração do opioide:

- Esqueceu a dose
 Tomou dose maior do que a prescrita pelo médico
 Repetiu o medicamento em intervalo menor do que o prescrito
 Macerou ou partiu o comprimido
 Colocou adesivo em local não recomendado na bula

Outra situação não descrita acima:

Apresentou sensações desagradáveis pelo uso incorreto de opioides

- sim não não se lembra

Se sim, descrever, não chegou a usar incorretamente

Já vivenciou situações em que sentiu necessidade de uma dose maior de medicamentos opioides para obter o alívio/ controle da dor? (Tolerância)

sim não

Descrever

Já vivenciou situações em que sentiu necessidade de tomar uma dose de medicamentos opioides apenas pelo bem estar mental que poderia proporcionar ainda que não proporcionasse alívio/ controle da dor? (Vício/ dependência)

sim não

Descrever

Já vivenciou situações em que sentiu necessidade de tomar uma dose de medicamentos opioides apenas para evitar o mal estar físico e mental ainda que não proporcionasse alívio/ controle da dor? (Abstinência)

sim não

Descrever:

Já fez ou faz algum tratamento não farmacológico?

sim não

Quais?

Ozonioterapia Acupuntura Auriculoterapia Fisioterapia

Psicoterapia Terapia Floral Psicanálise Óleos essenciais

Musicoterapia Reiki Toque Terapêutico Terapia Grupal

Outros:

Descrever

Se sim, realizou com qual profissional?

4. Risco de uso abusivo

Histórico de uso de **drogas lícitas** na família

sim não não sabe informar

Se sim, quais?

Histórico de uso de **drogas ilícitas** na família

sim não não sabe informar

Se sim, quais?

Histórico pessoal de uso de **drogas lícitas**

sim não prefere não informar

Se sim, quais?

Histórico pessoal de uso de drogas **ilícitas**
() sim () não () prefere não informar
Se sim, quais?

Histórico de violência sexual na família
() sim () não () prefere não informar
Descrever

Histórico pessoal de violência sexual
() sim () não () prefere não informar
Descrever

Histórico de diagnóstico médico psiquiátrico na família
() sim () não () prefere não informar
Descrever

Histórico pessoal de diagnóstico médico psiquiátrico
() sim () não () prefere não informar
Descrever

5. Educação em dor

Já recebeu anteriormente orientações/educação/informações por meio do profissional Enfermeiro sobre o uso seguro de medicamentos opioides
() sim () não () não se lembra
Se sim, descrever

Já recebeu anteriormente orientações/educação/informações por meio de outros profissionais de saúde sobre o uso seguro de medicamentos opioides
() sim () não () não se lembra
Se sim, descrever

Faz uso de alguma tecnologia (telefone celular, internet, computador) para buscar orientações sobre seu tratamento?
() sim () não
Descrever

Já encontrou informações específicas sobre dor crônica e uso de opioides em aplicativos para celular ou sites na internet?
() sim () não
Descrever:

Gostaria de receber orientações sobre seu tratamento e uso seguro de opioides por meio de um aplicativo gratuito disponibilizado na próxima consulta de enfermagem e que possa ser utilizado no celular e tablet?

sim não

Descrever:

Como você gostaria de receber orientações/ informações sobre seu tratamento e uso correto de opioides no aplicativo?

textos ilustrações Áudios Vídeos outros

Descrever

Pensando no seu tratamento com opioide, o que você gostaria de encontrar de informações nesse aplicativo?

conceito de dor crônica

conceito de medicamentos opioides

efeitos colaterais de medicamentos opioides

riscos do uso indevido de medicamentos opioides

outros

Descrever:

6. Orientações realizadas e próximo agendamento

Gerais:

- estimular o auto cuidado e uso das tabelas de dor
- atentar para uso correto dos medicamentos (dose/ horário/ via) devido a importância de concentrações séricas
- tentar identificar situações que contribuem para o desencadeamento da dor
- enfatizar o uso de abordagens não farmacológicas

Personalizadas:

Nova consulta para avaliação da usabilidade do aplicativo: entre 04 e 06 meses da consulta atual

Algo mais que gostaria de dizer

sim não

Descrever

Fonte: 1) Diagnósticos de enfermagem da **NANDA-I**: definições e classificação **2021-2023**. . Porto Alegre: Artmed. . Acesso em: 07 junho. 2023. , **2021**. Elaborado pelas autoras, 2023